

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TALLER DE PERIODISMO MULTIMEDIA I

Tipología: OPTATIVA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web: <http://orcid.org/0000-0003-1625-4411>

Código: 16334

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2019-20

Grupo(s): 30

Duración: Primer cuatrimestre

Segunda lengua: Inglés

English Friendly: S

Bilingüe: S

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable haber superado:

- Expresión oral y escrita en español para medios informativos
- Teoría del periodismo
- Técnicas del mensaje en prensa e Internet
- Periodismo audiovisual: televisión
- Ciberperiodismo

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de técnicas para la pre y post producción, edición y realización de un proyecto cross/multi/transmedia, poniendo en práctica de forma integrada los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. Se centra en el desarrollo de las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias aplicando, para ello, metodologías emergentes e innovadoras como el *Design Thinking*. Así mismo, se tiene la oportunidad de adquirir capacidad reflexiva y creativa para la producción de contenidos de calidad profesional que permitan poder planificar y ejecutar eficazmente dichos proyectos. *Multimedia I: nivel I / *Multimedia II: nivel II.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

- Diferenciar entre cross/multi/transmedia.
- Reconocer las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias a aplicar de manera proactiva en el proyecto a desarrollar: cross/multi/transmedia.
- Transmitir información y contenido combinando más de un medio, plataforma y soporte simultáneamente.
- Comunicar en el lenguaje propio de las (nuevas) formas narrativas y sus géneros, aplicando los diferentes medios, plataformas y soportes.
- Innovar en el proceso de creación de un proyecto, empleando metodologías emergentes como el 'Desing Thinking'.

6. TEMARIO

Tema 1: Metodologías emergentes e innovadoras (por ejemplo, el 'Desing Thinking') - Nivel I

Tema 2: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, géneros, interactividad y usabilidad - Nivel I

Tema 3: (Nuevas) Narrativas y sus géneros - Nivel I

Tema 4: Diferencias y similitudes entre cross / multi / transmedia - Nivel I

Tema 5: Pre y postproducción, edición y realización - Nivel I

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos cross/multi/transmedia. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Otra metodología	E03 E08 E11 E12 E13 E14 G02 G06 G08	1.2	30	S	N	S	La profesora expondrá los contenidos básicos de la asignatura y propondrá trabajos para la ampliación de los mismos en función de los intereses y necesidades del alumnado.
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado	E03 E08 E11 E12 E13 E14 G02 G06 G08	1.2	30	S	N	S	El/la alumn@ realizará el proyecto cross/multi/transmedia con la orientación de la profesora, nivel I.
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E03 E08 E11 E12 E13 E14 G02 G06 G08	3.6	90	S	S	S	El/la alumn@ realizará el proyecto cross/multi/transmedia de manera autónoma, nivel I.
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60					
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90					

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Elaboración de memorias de prácticas	80.00%	0.00%	Elaboración del proyecto cross/multi/transmedia, nivel I.
Realización de prácticas en laboratorio	10.00%	0.00%	Elaboración de la memoria correspondiente al proyecto cross/multi/transmedia, nivel I.
Presentación oral de temas	10.00%	0.00%	Presentación del proyecto cross/multi/transmedia, nivel I.
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

El/la alumn@ debe presentar un proyecto cross/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

*Multimedia I: nivel I / *Multimedia II: nivel II.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

El/la alumn@ debe presentar un proyecto cross/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

*Multimedia I: nivel I / *Multimedia II: nivel II.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas

Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos cross/multi/transmedia. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.	
Tema 1 (de 5): Metodologías emergentes e innovadoras (por ejemplo, el 'Desing Thinking') - Nivel I	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Otra metodología]	30
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90
Periodo temporal: 150	
Comentario: Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos cross/multi/transmedia. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.	
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Otra metodología]	30
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90
Total horas:	150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS					
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población ISBN	Año	Descripción
SAID HUNG, ELIAS; SERRANO TELLERÍA, ANA; GARCÍA DE TORRES, ELVIRA ET AL	IBERO-AMERICAN ONLINE NEWS MANAGERS GOALS AND HANDICAPS IN MANAGING SOCIAL MEDIA http://tvn.sagepub.com/content/early/2013/02/19/1527476412474352.abstract	SAGE	1527-476	2013	
SERRANO TELLERIA, ANA	OTRA VUELTA DE TUERCA THE ROLE OF THE PROFILE AND THE DIGITAL IDENTITY ON THE MOBILE CONTENT. http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-the-profile-and-the-digital-identity-on-the-mobile-content/138000	PUBLIXED.COM	978-84-940987-8-9.	2015	
SERRANO TELLERÍA, ANA	AND THE DIGITAL IDENTITY ON THE MOBILE CONTENT. http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-the-profile-and-the-digital-identity-on-the-mobile-content/138000	IGI GLOBAL	9781466688384	2016	
SERRANO TELLERÍA, ANA.	ESTRATÉGICAS E FERRAMENTAS PARA A PRIVACIDADE http://www.bocc.ubi.pt/pag/sopcom/1-ix-congresso.pdf	SOPCOM	978-989-99840-0-4.	2017	
GUILLERMO LÓPEZ	PERIODISMO DIGITAL. REDES, AUDIENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO. https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT9	COMUNICACIÓN SOCIAL	978-84-15544-93-7	2015	
SAID HUNG, ELIAS; SERRANO TELLERÍA, ANA; GARCÍA DE TORRES, ELVIRA; YEZERSKA, LYUDMYLA	LA GESTIÓN DE LOS SOCIAL MEDIA EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS IBEROAMERICANOS / THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL MEDIA AT THE IBEROAMERICANS MASS MEDIA. http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/descarga_doc.php?art_id=437	UNIVERSIDAD DE NAVARRA	0214-0039	2013	
WITSCHGE, TAMARA	THE SAGE HANDBOOK OF DIGITAL JOURNALISM https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT9	SAGE	978-1-4739-0653-2	2016	
JONES, JANET	DIGITAL JOURNALISM https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT20	SAGE	978-1-4129-2082-7	2012	
SERRANO TELLERÍA, ANA	UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO PARA LOS NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS http://revistas.ua.pt/index.php/prisma.com/article/view/756		1646-3153	2010	
SERRANO TELLERÍA, ANA.	MEMÓRIAS MEDIADAS: UM DIÁRIO NO INSTAGRAM http://www.bocc.ubi.pt/pag/sopcom/2-ix-congresso.pdf	SOPCOM	978-989-99840-1-1.	2017	
SERRANO TELLERÍA, ANA	LA LENTA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO CIBERPERIODISTICO 1. http://www.congresoperiodismo.com/comunicaciones.asp	978-84-87175-54-1.	978-84-87175-54-1.	2017	
SERRANO TELLERÍA, ANA; OLIVEIRA, MARCO	LIQUID SPHERES ON SMARTPHONES: THE PERSONAL INFORMATION POLICIES. http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/4065		1865-7923	2015	
CARVALHEIRO, JOSE RICARDO; SERRANO TELLERIA ANA	MOBILE AND DIGITAL COMMUNICATION: APPROACHES TO PUBLIC AND PRIVATE. http://www.livrosabcom.ubi.pt/book/141	LABCOM	978-989-654-235-1	2015	
SERRANO TELLERIA, ANA.	BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE IN MOBILE COMMUNICATION. https://www.routledge.com/Between-the-Public-and-Private-in-Mobile-Communication/Serrano-Telleria/p/book/978113822555	ROUTLEDGE STUDIES IN NEW MEDIA AND CYBERCULTURE.	978-1-138-22555-8	2017	
SERRANO TELLERÍA, ANA; PEREIRA, PEDRO	INSTAGRAM E A VISIBILIDADE DAS IMAGENS DOS UTILIZADORES. https://www.routledge.com/Between-the-Public-and-Private-in-Mobile-Communication/Serrano-Telleria/p/book/978113822555	MINERVA	978-972-798-358-2.	2015	
SERRANO TELLERÍA, ANA.	REDDIT NO FLUXO DAS CONVERSAS SOBRE PRIVACIDADE http://www.bocc.ubi.pt/pag/sopcom/3-ix-congresso.pdf	SOPCOM	978-989-99840-3-5	2017	
	UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO PARA				

SERRANO TELLERÍA, ANA	LOS NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS http://revistas.ua.pt/index.php/prisma.com/article/view/756	CETAC.MEDIA	1646-3153	2010	
FIDALGO; ANTÓNIO; SERRANO TELLERÍA, ANA; CARVALHEIRO, JOSÉ RICARDO; CANAVILHÂS, JOÃO; CORREIA, JOÃO CARLOS	EL SER HUMANO COMO PORTAL DE COMUNICACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EN EL TELÉFONO MÓVIL http://www.revistalatinacs.org/068/paper/989_Covilha/23_Telleria.html		1138 5820	2013	
CARVALHEIRO, JOSE RICARDO; (ORG); FIDALGO, ANTONIO; CORREIA, JOÃO CARLOS; BRANCO, MARÍA LUÍSA; CANAVILHAS, JOÃO; SERRANO TELLERÍA, ANA; ET AL.	A NOVA FLUIDEZ DE UMA VELHA DICOTOMIA: PÚBLICO E PRIVADO NAS COMUNICAÇÕES MÓVEIS. http://www.labcom-ifp.ubi.pt/livro/133	LABCOM	978-989-654-212-2	2015	
SERRANO TELLERIA, ANA	LIQUID SPHERES OR CONSTELLATIONS: REFLECTIONS TOWARDS MOBILE DEVICES. http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/141	LABCOM	978-989-654-235-1	2015	
SERRANO TELLERÍA, ANA; PORTOVEDO, SARA; ALBUQUERQUE, ANA ISABEL	NEGOCIAÇÕES DA PRIVACIDADE NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/141	MINERVA	978-972-798-358-2.	2015	
SERRANO TELLERIA, ANA	LIQUID COMMUNICATION IN MOBILE DEVICES: AFFORDANCES AND RISKS. http://www.igi-global.com/chapter/liquid-communication-in-mobile-devices/145920	IGI GLOBAL	9781466698994	2016	
COSTA DA LIMA ROCHA, HEITOR; FERREIRA CORREIA, JOAO CARLOS; SERRANO TELLERÍA, ANA	ESFERAS PUBLICAS, INTELECTUAIS E MIDIA: INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL NAS TEORIAS DA DEMOCRACIA. https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/6361	OBSERVATORIO DE ECONOMIA E COMUNICAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (BRAZIL).	1518-2487	2017	
ALBUQUERQUE, ANA ISABEL; SERRANO TELLERÍA, ANA	INSTAGRAM E CELEBRIDADES: A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA NAS REDES SOCIAIS. http://cp.revues.org/655	ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2183-2269	2014	
Aufderheide, Patricia	Documentary Film: A Very Short Introduction http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaucm/docDetail.action?docID=10215774	Oxford University Press	Cary, NC, USA 9780199720392	2007	Documentales. Historia y crítica. Biblioteca digital.
Breschand, Jean	El documental: la otra cara del cine : [Innovaciones técnica	Paidós	978-84-493-1603-6	2011	
Costa Sánchez, Carmen	Estrategias de comunicación multimedia /	Editorial UOC,	978-84-9029-772-8	2013	
DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDI	MICROPERIODISMOS II: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS	UOC	978-84-9029-885-5	2013	
DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDI	MICROPERIODISMOS: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS	UOC	978-84-9788-498-3	2012	
DÍAZ NOCI, JAVIER; ALIAGA, RAMÓN	MANUAL DE REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA	ARIEL COMUNICACIÓN	84-344-1297-7	2003	
GARCÍA DE TORRES, ELVIRA; ET AL.	USO DE TWITTER Y FACEBOOK POR LOS MEDIOS IBEROAMERICANOS http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/noviembre/02.pdf		1386-6710	2011	
Garrand, Timothy	Escribir para multimedia y la web: una guía práctica para e	Escuela de Cine y Video,	978-84-935769-7-4	2008	
GEORGE-PALILONIS, JENNIFER	THE MULTIMEDIA JOURNALIST: STORYTELLING FOR TODAY'S MEDIA LANDSCAPE	OXFORD UNIVERSITY PRESS	978-0-19-976452-5	2013	
Gifreu, Arnau	El documental interactivo: evolución, caracterización y per	Editorial UOC,	978-84-9064-035-7	2013	
Goldsmith, David A.	El documental: entrevistas en exclusiva a quince maestros de	Océano	84-494-2820-3	2003	
HERNANDEZ, RICHARD KOCI	THE PRINCIPLES OF MULTIMEDIA JOURNALISM: PACKAGING DIGITAL NEWS	ROUTLEDGE	978-0-415-73816-3	2016	
LARRONDO URETA, AINARA	LOS GÉNEROS EN LA REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD	9788498601763	2009	

Manfredi, Juan Luis	Manual de producción periodística	DEL PAÍS VASCO Mad	84-665-0061-8	2000
Manuel Artero Rueda	El guión en el reportaje informativo: un guiño a la noticia.	Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid	9788488788566	2004
SCOLARI, CARLOS ALBERTO	NARRATIVAS TRANSMEDIA: CUANDO TODOS LOS MEDIOS CUENTAN	DEUSTO	978-84-234-1336-2	2012
Sellés, Magdalena	El documental	UOC	9788497887465	2008
SERRANO TELLERÍA, ANA	DISEÑO DE NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO http://hdl.handle.net/10810/12425	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	978-84-9860-415-3	2010
SERRANO TELLERÍA, ANA	DISEÑO DE NODOS INICIALES EN REVISTAS ONLINE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA. https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16777	EDUFBA. FEDERAL UNIVERSITY OF BAHIA, BRAZIL.	978-85-232-1029-8	2013
SERRANO TELLERÍA, ANA	ESPECIALES INFORMATIVOS DE ÚLTIMA HORA EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN PORTADA. http://textualvisualmedia.com/images/revistas/04/Especiales%20informativos.pdf	SEP	1889-2515	2011
Gómez Vieites, Álvaro	Marketing en Internet y en los medios digitales interactivos	Escuela de Negocios Caixanova/Tórculo Edicions	84-8408-203-2	2002
SERRANO TELLERÍA, ANA	INNOVATIONS IN MOBILE INTERFACE DESIGN: AFFORDANCES AND RISKS. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/mar/19.html		1386-6710	2017
SERRANO TELLERÍA, ANA	JOURNALISM, TRANSMEDIA AND DESIGN THINKING http://www.revistaej.sopcom.pt/edicao/139	SOPCOM	2182-7044	2017
SERRANO TELLERÍA, ANA	LIQUID SPHERES ON UBIQUITOUS TV http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/136	LABCOSM	978-989-654-205-4	2015
SERRANO TELLERÍA, ANA.	ONLINE JOURNALISM DESIGN: EVOLUTION, CRITERIA AND CHALLENGES http://www.journals.usp.br/matrizes/article/view/38337/0	UNIVERSITY OF SÃO PAULO, BRAZIL.	1982-2073	2012
SERRANO TELLERÍA, ANA.	TRANSMEDIA JOURNALISM WITHIN MOBILE DEVICES. http://www.labcom-ifp.ubi.pt/livro/289	LABCOSM	978-989-654-369-3	2017
SERRANO TELLERÍA, ANA	TRANSMEDIA JOURNALISM: EXPLORING GENRES AND INTERFACE DESIGN. http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/326	UNIVERSIDAD RAMON LLULL, FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACION BLANQUERNA.	1138-3305	2016
SERRANO TELLERÍA, ANA; LARRONDO URETA, AINARA	DISEÑO PERIODÍSTICO EN INTERNET	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	978-84-8373-998-3	2007
	Al otro lado de la ficción: trece documentalistas españoles	Cátedra	978-84-376-2362-7	2007
	Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en	Ocho y Medio Libros de Cine	84-931376-8-5	2001
SERRANO TELLERÍA, ANA	TRANSMEDIA PRODUCTION: KEY STEPS IN CREATING A STORYWORLD https://www.aup.nl/en/book/9789462988118/making-media		9789462988118	2019